

COLUMNA GENERAL PEDRO JOSÉ MÉNDEZ: TRAZOS SOBRE UNA CAMPAÑA DE VIGILANTISMO EN MEXICO (2010-2018)

Jesús Pérez Caballero¹

El Colegio de la Frontera Norte (Tamaulipas, México).

Resumen:

El siguiente artículo analiza el origen y las características de un movimiento político actual, la Columna General Pedro José Méndez, que opera en una región del Estado fronterizo de Tamaulipas (México). A partir de fuentes abiertas –una cuarentena de mensajes de la propia organización y hemerográficas- se señalan como características la naturaleza doble -civil y armada- del movimiento, la ambigüedad de este último rasgo por sus vínculos con la organización criminal del Golfo, la construcción de una idea de enemigo enfocada en la delincuencia de Los Zetas, la perspectiva regional, la actualización de tópicos históricos y el interpartidismo. Tras ello, se relacionan esos rasgos con los términos de insurgencia, paramilitarismo y autodefensa, para concluir que el movimiento de la Columna es, de momento, una fase superior del vigilantismo en México.

Palabras Clave: Columna General Pedro José Méndez, México, vigilantismo, Cártel del Golfo, Los Zetas.

Title in English: General Pedro Jose Mendez Column: Notes on a vigilantism campaign in Mexico (2010-2018)

Abstract:

The following article analyses the origin and characteristics of a political movement, the General Pedro José Méndez Column, which operates in a region of the border state of Tamaulipas (Mexico). From open sources -tens of messages from the organization itself and hemorographic sources-, I deduce the civil and armed double nature of that movement, the ambiguity of the arm wing due to its links with the regional criminal organization of the Gulf Cartel, the construction of an idea of enemy based on Los Zetas criminal organization, a regional perspective, an updating of historical topics and its capability of transcending the political party dynamics. Subsequently, I explain how these features are related to the doctrinal terms of insurgency, paramilitarism and self-defense, to conclude that the Columna movement is one of the highest stage of vigilantism in the current Mexico.

Key Words: Pedro Jose Mendez Column, Mexico, vigilantism, Gulf Cartel, Los Zetas

Copyright © UNISCI, 2019.

Las opiniones expresadas en estos artículos son propias de sus autores, y no reflejan necesariamente la opinión de UNISCI. *The views expressed in these articles are those of the authors, and do not necessarily reflect the views of UNISCI.*

¹ Jesús Pérez Caballero es Profesor-investigador, Cátedras Conacyt. El Colegio de la Frontera Norte (Tamaulipas, México).

E. mail: <nessoneuman@gmail.com>

DOI: <http://dx.doi.org/10.31439/UNISCI-70>

1. Introducción: Violencia y crimen organizado en Tamaulipas, un Estado del noreste mexicano

El siguiente artículo estudia un movimiento político militar denominado Columna Cívica Pedro José Méndez (en adelante, Columna). Ese movimiento ha surgido en el Estado de Tamaulipas, uno de los que componen México, situado en la frontera norte del país y lindante con Texas. La entidad federativa tamaulipeca es un territorio donde se han desarrollado dos de las organizaciones criminales más complejas de América: la organización del Golfo (también autodenominado Cártel del Golfo, CDG) y Los Zetas. Lejos de este artículo el análisis a fondo de sus características², si bien se aludirá a algunas de ellas a lo largo del texto, sobre todo para ponerlas en relación con el objeto del artículo. Este se pregunta por los rasgos de una movilización entre la población de varios municipios de Tamaulipas, ubicados entre la frontera de esta entidad federativa y Nuevo León. Allí, según la propia Columna, un grupo de ciudadanos opuestos a la delincuencia organizada, representada por Los Zetas, habrían logrado expulsarla de ese municipio, tras una serie de acciones violentas. En otros escenarios recientes más mediáticos, como fue el movimiento de las autodefensas en Michoacán³, se encuentra una retórica parecida, sobre todo la fijación –aparentemente clara- de una línea divisoria entre individuos vinculados a organizaciones criminales y los civiles alzados en armas. Sin embargo, como explico en este artículo, la explicación de los hechos relacionados con la Columna no admite la linealidad con la que usualmente se presenta su enfrentamiento contra Los Zetas.

La investigación que presento se basa exclusivamente en fuentes abiertas. La mayoría son mensajes que la propia Columna ha publicado en YouTube y que, junto a fuentes hemerográficas mexicanas y regionales, permiten sacar unos datos que confronto con la doctrina científica sobre crimen organizado en ese país y en otros similares que son útiles para esta investigación, como Colombia. Además, encadeno esas reflexiones con las ideas de vigilantismo, insurgencia y paramilitarismo, términos que se ocupan de la violencia política y que permiten un análisis más a fondo de la Columna, al conectarla con otros fenómenos. Por ende, quien esto escribe reside en Tamaulipas, lo que me da un conocimiento de primera mano de las dinámicas a las que la Columna –según sus propios mensajes- estaría respondiendo.

Pero antes de entrar en materia, es decir, antes de desentrañar los rasgos de la Columna como campaña de vigilantismo en marcha y observar qué hay de cierto en sus aseveraciones sobre su génesis y su desarrollo, es necesario hacerse una pregunta de mayor calado, a saber, por qué es relevante –más allá del ámbito regional- el análisis del movimiento iniciado por la Columna. Desde mi punto de vista, la importancia reside en tres razones: las características híbridas del movimiento, la relevancia de comprender su naturaleza para también entender la de los grupos criminales de la región y las enseñanzas que nos puede ofrecer sobre la relación entre México y Estados Unidos.

En primer lugar, el movimiento representado por la Columna es un ejemplo de un actor no estatal ambiguo, que no puede entenderse desde categorías clásicas de lo legal o lo ilegal, paramilitarismo o autodefensa, o, incluso, el ámbito de lo público o el de lo privado. Esto es de interés porque tal grisura puede ayudar a precavernos ante conclusiones apresuradas a las que

² En común poseen la combinación de ser “empresarios de la ilegalidad”, aplicar un enfoque militar y desarrollar el populismo respecto a la población, según Astorga, Luis (2007): *Seguridad, traficantes y militares. El poder y la sombra*, México D.F., Tusquets Editores México, pp. 154 y 165. Además, sus miembros gozan de preeminencia en las relaciones con las elites económicas y políticas en Tamaulipas, si bien el CDG con mayor tradición y unido a la historia de esa entidad federativa. Véase para esto: Flores, Carlos A. (2013): *Historias de polvo y sangre: Génesis y evolución del tráfico de drogas en el estado de Tamaulipas*, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, pp. 285-338.

³ Pérez Caballero, Jesús: “Autodefensas michoacanas, variante regional de la ‘guerra al narcotráfico’ en México”, *Revista CIDOB d’Afers Internacionals*, nº 110 (2015), pp. 165-187.

nos aboca el seguimiento dogmático de conceptos clásicos sobre la violencia de actores no estatales.

En segundo lugar, las organizaciones criminales mexicanas tienen unos rasgos que, sin duda doctrinal, están entre los más difíciles de asir. Las aproximaciones del investigador no pueden ser inerciales, los datos están mezclados con el rumor y la propaganda, y el grado de persistencia, en los últimos años, de una violencia inaudita en el país⁴, hacen que cualquier manifestación –desde lo social a lo criminológico– en la que esas organizaciones criminales sean parte-aun tangencialmente– requiera analizarse de una manera amplia –no solo desde la seguridad, ni solo desde lo jurídico– por todo estudioso de estos temas. Lo anterior adquiere más relevancia cuando, además, uno se topa con organizaciones como las mencionadas –CDG y Los Zetas–, que tienen en la zona del Golfo un auténtico *pulmón* de la ilegalidad. Muchas veces lo ilegal es tan inherente a las relaciones, que las funciones necesarias para mantener el orden del cuerpo social tamaulipeco se tornan indistinguibles de aquellas otras que lo pervierten en la más corrosiva ilegalidad, que conduce ese orden social hacia objetivos notoriamente ilegales, e injustos. La antropóloga colombiana María Victoria Uribe recuerda el “recurso inagotable” que es la esmeralda para los esmeralderos del occidente de Boyacá, y ese cariz puede tener la frontera tamaulipeca con la texana como generadora de un rédito ilegal. Así, siguiendo esta analogía, los grupos criminales tamaulipecos consideran enemigo a quien “pretenda usurparles su explotación”, lo que hace que la frontera presente un cariz “semipúblico”, en el que “lo público y lo privado a nivel local [...] son categorías graduales”, pero que, a su vez, “goza de una cierta legitimidad entre los habitantes de la región” donde la presencia estatal –en el caso mexicano el nivel federal– es “malformada y desdibujada”. En esta frontera no ha habido una violencia directa continua (los picos, por ejemplo, en este siglo, están localizados del 2008 en adelante), pero sí puede decirse que “grupos antagónicos [...] resuelven sus conflictos con la eliminación física del adversario”, y sin duda “[u]na de las razones por las cuales es difícil mantener clientelas políticas fijas por fuera de la organización militar de los patronos es la movilidad de la población flotante”⁵. En el caso tamaulipeco por la condición fronteriza y migratoria de la entidad federativa.

Esto entronca con que, en tercer lugar, Tamaulipas presenta unos problemas de gobernabilidad que son ilustrativos en toda pregunta sobre la consolidación del Estado mexicano. El territorio ahora tamaulipeco –conocido como Nuevo Santander– fue, ya a mediados del siglo XVIII, el último lugar en conquistarse por el imperio español⁶. Comprender lo que sucede en la actualidad allí es un modo también de arrojar luz sobre la región que envuelve también a Texas, otro de los lugares que, aun con un futuro distinto, comparte también el pasado de la última oleada colonizadora española en México. Es notorio que la relación entre este país y EEUU tiene en la frontera –frontera sur para estos, frontera norte para aquellos– uno de los aspectos más relevantes para la geoestrategia en la que ambos países están hermanados, puesto que la vinculación de bienes y personas sugiere pensar en términos de continuidad, más que de ruptura. Un movimiento que replantee la relación con lo público desde la violencia, tal

⁴ “Con 25 mil 316 averiguaciones previas por homicidios dolosos y una tasa de 20.5 averiguaciones por cada 100 mil habitantes, el 2017 es el año más violento de los últimos veinte [...] superando al 2011”. Lara, Adrián y Merino, José: “10 preguntas para entender la violencia reciente”, *Animal Político. Blog Salir de dudas*, 21 de marzo de 2018, en <https://www.animalpolitico.com/blogueros-salir-de-dudas/2018/03/21/10-preguntas-para-entender-la-violencia-reciente-en-mexico/>

⁵ Para esa analogía he utilizado los argumentos de Uribe, María V. (1992): *Limpiar la tierra. Guerra y poder entre esmeralderos*, Colombia, Centro de Investigación y Educación Popular, pp. 53, 61, 106, 112 y 130.

⁶ Para la historia de la colonización española y la idea de “guerra viva” o conflictos permanentes en la región, véase: Osante, Patricia (2012): *Poblar el septentrión, vol. I. Las ideas y las propuestas del marqués de Altamira*, México, UNAM. Instituto de Investigaciones Históricas e Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, pp. 10-11, 21-25, 61-70 y 83.

y como lo propugna la Columna para la región donde opera, en un contexto como el de Tamaulipas, en el que la violencia cualitativa continúa colocándolo como un foco rojo en la seguridad, es de la mayor relevancia no solo para el gobierno mexicano, sino para EEUU, el imperio –todavía- dominante.

En este artículo se realizará un esfuerzo continuado para relacionar estas razones con la naturaleza de la Columna, e ilustrar así qué se nos enseña para el vigilantismo del siglo XXI.

2. Características de la Columna

Pedro José Méndez Ortiz (1836-1866) fue un general nacido en Hidalgo (Tamaulipas), juarista –partidario del presidente mexicano Benito Juárez (1806-1872)-, que luchó contra la intervención francesa en México de mediados del XIX⁷. Esto, en clave retórica actual, significa para la Columna la reivindicación del patriotismo frente al intervencionismo extranjero y la asunción de que es necesario tomar las armas cuando no existe otra posibilidad de asegurar la paz. Méndez es una figura pública con monumentos, un aeropuerto –Aeropuerto Internacional Pedro José Méndez, en Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas- y su rol es alabado como heroico más allá de Tamaulipas. Es este precisamente el nombre que ha tomado un movimiento armado dado a conocer en 2010.

Para comprender qué es la Columna presentaré más abajo seis rasgos, cada uno representativo de un aspecto que conforma la tesis que aquí sostengo, esto es, que ese movimiento desarrolla uno de los aspectos más logrados de cómo el vigilantismo se presenta en México. La Columna ilustra no tanto el inicio del vigilantismo en la región, sino, en cierta manera, una *fase superior*, exitosa, entendida como una evolución más compleja que la asociada al vigilantismo clásico.

Oficialmente, las autoridades mexicanas señalan que la Columna contaría con el apoyo de células del CDG de Matamoros⁸ y Reynosa. El enfrentamiento de la Columna-todo según estas fuentes oficiales- sería contra el denominado el Cártel del Noreste (CDN), compuesto por zetas o ex zetas que operan en Nuevo Laredo –en la frontera chica e históricamente vinculado a ese grupo⁹-, la frontera de Tamaulipas con Nuevo León, zonas de Ciudad Victoria y Mante¹⁰.

⁷ Para el peso de esa figura, véase: Pariente, José L. y Herrera, Octavio (1993): *El álbum familiar del general Pedro José Méndez*, México, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Autónoma de Tamaulipas, pp. 23-45. Son obvias las alusiones tanto en México como en otros lugares hispanoamericanos a líderes históricos como modo de legitimación: Ejército *Zapatista* de Liberación Nacional, en referencia a Emiliano Zapata (1879-1919), Autodefensas *Gaitanistas* de Colombia, por Jorge Eliécer Gaitán (1903-1948), etc.

⁸ En esa ciudad consta la aparición en marzo de 2015 de, al menos, una manta con retórica vigilante, en la que se anunciaba que los firmantes, supuestos autodefensas, “matarían a diez narcotraficantes, por cada civil que asesinara la delincuencia organizada”, pero esto no ha tenido continuidad, según Zárate, Arturo y López-León, Artemisa (2016): “Estudio sobre la violencia en Tamaulipas: diagnóstico y acciones de respuesta” *Violencia y Paz: diagnósticos y propuestas para México*, El Colegio de México, en https://www.researchgate.net/publication/311638539_Estudio_sobre_la_violencia_en_Tamaulipas_diagnostico_y_acciones_de_respuesta, p. 30.

⁹ Resa, Carlos (2004): “Nuevo Laredo: crimen desorganizado”, *El comercio de drogas ilegales en México. Nota de Investigación 1/2004*, Universidad Autónoma de Madrid, en http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/cresa/nota0104.pdf, p. 7 y Dudley, Steven: “Zetas’s Leaders First Task: Hold Nuevo Laredo”, en El mismo y Wilson, Christopher (2013): *Ground Zero. The Zetas Leader Capture Makes Laredo Border Epicenter of Mexico Drug War*, InSight Crime y The Woodrow Wilson International Center for Scholars, en https://www.insightcrime.org/images/PDFs/2016/zetas_nuevo_laredo.pdf

¹⁰ Reforma: “Fracasa ‘rescate’ fronterizo”, 10 de febrero de 2017, en <https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1043221&md5=8ac7fe277f002cd39de8d02b6473811e&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=3c95d30c9bb45b35bb80800b77a7afdb> Antes, en mayo de 2016, Lemus explicaba que la columna “es considerada por las Fuerzas Federales como un movimiento pro guerrillero y tiene una notable presencia de grupos magisteriales vinculados a la Coordinadora Nacional de

Si bien la posición oficial no es del todo exacta, sí encuentra algunos puntos de contacto con lo que se estudia en este artículo. Como explico, la Columna es un movimiento armado y político. Y como tal, suscita un conjunto de organizaciones, redes y alianzas. Su origen fue Hidalgo, donde nació ese general, y a partir de ahí se extendió a otros dos municipios, Villagrán y Mainero. Actualmente, el movimiento tiene presencia en otros cuatro municipios: San Carlos y, en menor medida, Güémez, Padilla y San Nicolás. Sin duda, hay cierta naturalidad en que Hidalgo sea esa cabecera –al menos política¹¹–, ya que se trata de una población de más de veinte mil habitantes y una cuarentena de comunidades rurales. Si se juntan ella y los municipios aludidos se tiene unos setenta mil individuos, aunque para un área geográfica claramente descompensada. Así, por ejemplo, solo Hidalgo posee una superficie de dos mil km cuadrados –similar a la de la provincia española de Vizcaya–, para apenas veinte mil habitantes. Este carácter histórico de despoblamiento debe también tenerse en cuenta en el análisis.

El origen de la Columna aparece, según sus propios miembros, en marzo de 2010¹². Desde esos inicios hasta la actualidad, el movimiento ha sido cambiante. Ha alternado lo militar con lo político, e incluso el nombre ha variado, como se verá más abajo. También han variado las circunstancias a las que se ha enfrentado ese movimiento. En 2010 la zona estaba en un período de violencia que tambaleó a la ciudadanía, desde Hidalgo a Matamoros, de Nuevo Laredo a Tampico. Se trataba del conflicto entre el CDG y Los Zetas, que tuvo diversas fases –en teoría, habría empezado en 2010–, que aún continúa y del que todavía desconocemos todas las consecuencias¹³. Una de ellas, que precisamente muestra los rasgos de la Columna, a saber, que el vigilantismo ha permeado como complemento al terror que esa violencia dejó en la población.

Las características que desarrollo a continuación sobre la Columna ayudan a entender la naturaleza de ese vigilantismo. Sus rasgos son: recurrencia en la Columna de una naturaleza doble (civil y armada); ambigüedad de la rama armada; construcción de un enemigo en transformación; perspectiva regional; actualización de algunos tópicos históricos; y apoyo interpartidista, entendido como un modo de impugnar la disciplina de los partidos en tanto instituciones oficiales. He elegido ese orden para analizar, en primer lugar, los rasgos esenciales –naturaleza doble, ambigüedad de la rama armada y enemigo en transformación– para explicar después los factores que los han reforzado, como son la perspectiva regional, la actualización de una épica histórica y el interpartidismo.

2.1. Recurrencia de la naturaleza doble (civil y armada)

La Columna presenta una naturaleza doble, civil y armada. Por un lado, existe un apoyo público mediante la realización de actos continuados de movilización social. Así, son habituales las presentaciones de logros obtenidos, el recuerdo de los aniversarios de su fundación o la muestra

Trabajadores de la Educación (CNTE)”. Lemus, J. Jesús: “Nace otro alzamiento”, *Reporte Índigo*, 16 de mayo de 2016, en <https://www.reporteindigo.com/reportes/nace-otro-alzamiento/>.

¹¹ Creo que uno de los resultados de este artículo es la hipótesis de que mientras la cabecera política está en Hidalgo, y en menor medida en Villagrán y Mainero, la parte logística y financiera reside en Ciudad Victoria –de donde provendría el impulso inicial del CDG– y, en menor medida, en Monterrey. Mientras, la militar radica en la Sierra Madre Oriental, pero con un pulmón invaluable en la frontera. Pero, repito, por la falta de datos al respecto y la naturaleza del tema estudiado, se trata de hipótesis.

¹² El 18 de marzo de 2010 es cuando fijan el alzamiento, según declaraciones recogidas en La Jornada: “Autodefensas tamaulipecas afirman haberse librado del acoso de cárteles”, 7 de abril de 2016, en <http://www.jornada.unam.mx/2016/04/07/estados/035n1est>.

¹³ InSight Crime: “Los Zetas”, 14 de octubre de 2016, <https://es.insightcrime.org/mexico-crimen-organizado/zetas-perfil/>

de cercanía de metas con otros partidos¹⁴. Todo para mostrar no solamente unidad, sino un rostro cívico, ciudadano, de individuos que realizan las labores que el Estado no podía hacer o que organizaciones criminales no les permitían lograr. Esos actos de apoyo, sin embargo, los encauza la parte civil de la Columna, que presenta un organigrama que muestra una rama política delineada para canalizar esas bases sociales, políticas y económicas. Así, desde 2016, el nombre que se utiliza es el de Columna Cívica Pedro José Méndez¹⁵, que cuenta con un órgano llamado Estructura del Pueblo, dirigido por un secretario de organización, y un Comité Central, con su presidente¹⁶. Pero ese aspecto cívico, aunque sea lo que prime ahora, tiene de un modo inherente un aspecto militar que monopolizó sus orígenes. La Columna mantendría a individuos armados para resguardar, en último término, a esa labor civil, tal y como reconocen sus líderes¹⁷. Ese desdoblamiento entre rama política y rama armada recuerda a la de otros actores no estatales, sean internacionales o mexicanos. Desarrollo esto en el siguiente apartado, en el que explico a fondo el peso de la rama armada en los orígenes de la Columna.

Lo que sí es pertinente preguntarse en este apartado es si, del mismo modo que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) influyó en la configuración de autodefensas, sobre todo de Guerrero¹⁸, pero también en algunas con base indígena en Michoacán, podría suceder que en el nacimiento de la Columna haya influido miembros de autodefensas mestizas michoacanas. La información al respecto es escasa, pero parece apuntar a que la Columna nace de modo independiente, e incluso es muy dudoso que se le pueda aplicar al rubro de “autodefensa”, pero esto lo discutiré más abajo. Además, los orígenes de la Columna, en 2010, los hacen previos al alzamiento michoacano (que tuvo su apogeo en 2013-2014). Eso sí, Lemus señala que en unas autodefensas de Ocampo y Tula sí habrían tenido influencias de las michoacanas¹⁹, de modo similar a como otras autodefensas, las de por ejemplo el Estado de Puebla, reconocen dicha influencia explícitamente²⁰. Pero esas dos poblaciones de Tula y Ocampo tienen dinámicas diferentes a las que aquí nos ocupan. Se trata, por ejemplo, de poblaciones parte de la Huasteca, una región geográfica y cultural en la que confluyen seis entidades federativas, con sus propias dinámicas, también en términos de violencia armada. Pero sobre todo niego esos paralelismos o continuidades entre autodefensas michoacanas y la Columna por el componente tan vinculado de la Columna a un grupo como el CDG. Es precisamente la ambigüedad de la rama armada la que funge como el *Doppelgänger* de ese movimiento. Así, en el siguiente punto vamos a ver cómo se realiza un proceso, de años, progresivo, en el que la etiqueta del CDG –que actuaba como dinamo en los orígenes del movimiento– se abandona por la inclusión en la Columna del adjetivo “armada” para beneficiarse del aspecto épico del héroe que le da nombre. Para luego, logrados en parte los

¹⁴ YouTube: *Columna Cívica Gral. Pedro J. Méndez*, 24 de abril de 2017, en <https://www.youtube.com/watch?v=7hNJ289qmN0> (41:30). Recojo literalmente los títulos de los vídeos, manteniendo la grafía y los errores ortográficos. Entre paréntesis escribo la duración del vídeo.

¹⁵ Echartea, Alejandro: “Muestra músculo político la Columna P. J. Méndez”, *El Mañana*, 7 de febrero de 2018, en <https://www.elmanana.com/muestra-musculo-politico-columna-p-j-mendez-columna-pedro-j-mendez-octavo-aniversario-masiva-concentracion-juan-carlos-rivera-velazquez-/4306482>. En la nota, que recoge un evento de la Columna, se señala que contó con el apoyo de 20000 personas.

¹⁶ YouTube, 24 de abril de 2017, *op. cit.*, a partir de 8:29.

¹⁷ La Jornada, *op. cit.*

¹⁸ Pérez Caballero, *op. cit.*, pp. 176-178.

¹⁹ Por ejemplo, con “instructores que brindan capacitación en cuanto al manejo de armas, instalación de retenes, filtros de seguridad, sistemas de comunicación y logística paramilitar”, con “al menos 30 michoacanos están haciendo la labor de apoyo a las autodefensas de Tamaulipas”. Lemus, *op. cit.* En mi opinión, el reportaje confía excesivamente en fuentes federales, que tal vez estén interesadas en plantear una imagen acorde a su ortograma securitario.

²⁰ Flores, Elyse M. (2016): *Mapping Militias: Studying The Emergence Of Mexico's Autodefensas* (tesis de licenciatura), University of Arizona, en <http://hdl.handle.net/10150/612911>, p. 25.

objetivos de atacar a Los Zetas, dejar paso a la base política de la Columna, predominante hoy, pero a la que siempre cobijaron las armas del CDG.

2.2. Ambigüedad de la rama armada

La relación de la Columna con el CDG ha pasado de lo explícito a lo ambiguo, para finalmente acabar este grupo criminal borrado de sus presentaciones, salvo referencias crípticas a una protección silenciosa y remota de individuos armados. Pero, en concreto, ¿dónde está esa rama armada? La respuesta es nebulosa, pero adquiere los rasgos el mito de una Parusía o segunda venida ansiada²¹. Esa confusión se nutre de que en ese movimiento, la base original, armada, la capaz de oponerse a los enemigos etiquetados como zetas y susceptible de vincularse con individuos que podían encauzar un discurso político, se ha desdoblado paulatinamente en una organización con capacidad de mostrar en ese discurso la separación entre lo armado y lo civil, y que ahora funge como capitalizadora del rédito político que da presentarse como vencedor de Los Zetas.

Esto es lo que se colige del análisis de, hasta donde conozco, una cuarentena de mensajes subidos a YouTube entre el 28 de julio de 2010 y el 31 de diciembre de 2011, de los que se pueden sacar algunas conclusiones sobre la naturaleza de la Columna. En los mensajes es predominante la comunicación sobre acciones armadas. Por ejemplo, se alude a hechos como asesinatos o una serie de coches bomba -siete en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, entre 2010 y 2012- contra individuos considerados enemigos por su cercanía a Los Zetas. Pero los mensajes también van segregando la percepción que de sí mismo tenía el movimiento y cómo se iban poniendo las bases para el movimiento político que hoy conocemos. Esos cambios pueden verse en la firma pública de los mensajes analizados. Esta es, cronológicamente:

a) *Columna General Pedro José Méndez*, en los dos primeros videos aparecidos en línea, subidos a finales de julio de 2010²².

b) *Cártel del Golfo Sección Ciudad Victoria, Cártel del Golfo División Ciudad Victoria Tamaulipas* o *Cártel del Golfo División Victoria* aparece en mensajes del 2 al 31 de agosto de 2010 y del 17 de noviembre²³. La recuperación de esa firma tres meses

²¹ “La columna [armada] lleva años en el monte; sólo sus pobladores la han visto, pues nos guiamos por la premisa de que hombre invisible es hombre invencible. Por eso nos da lo mismo si ustedes quieren publicar o no nuestros comunicados y las entrevistas que les damos. Quizás algún día podrán ver la columna armada. No necesitamos publicidad porque tenemos seguridad”. La Jornada, *op. cit.*

²² YouTube: *CONVOCATORIA HIDALGO TAMAULIPAS*, 28 de julio de 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=Hdmk6wwES4A> (1:03) y YouTube: *GRUTAS 116*, 28 de julio de 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=kvvhWpfHJKM> (0:44). Contienen información idéntica, con leves cambios de expresiones. La cuenta que publicó estos mensajes de 2010-2011 fue creada el 21 de abril de 2010 y tiene, hasta la fecha, 38 vídeos.

²³ YouTube: *convocatoria a los ciudadanos de hidalgo tamaulipas*, 2 de agosto de 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=XsZurvhsrW8> (0:58); YouTube: *COCHE BOMBA EXPLOTA EN CD VICTORIA TAMAULIPAS*, 5 de agosto de 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=kN7Rhen-1k0> (1:17); YouTube: *COMUNICADO DEL CARTEL DEL GOLFO EN HIDALGO TAMAULIPAS*, 18 de agosto de 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=hjrvjKVe95Q> (1:16) y en el que la primera imagen explicita que se trata de un comunicado del Cártel del Golfo en Hidalgo (Tamaulipas); YouTube: *COMUNICADO DEL CARTEL DEL GOLFO A LOS ZETAS*, 21 de agosto de 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=fHYdr9DEnIY> (1:04); YouTube: *LA MUERTE DE MARCO ANTONIO LEAL GARCIA Z 1*, 31 agosto 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=Bp9O5hUE6Js> (1:04); YouTube: *COMUNICADO SOBRE LA MUERTE DEL Z 1 DE HIDALGO TAMAULIPAS*, 7 de septiembre de 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=oMAoPA4FKrs> (1:01), aunque sin firma, pero de contenido similar al anterior; y YouTube: *A LOS ZETAS DE VICTORIA TAMAULIPAS*, 17 de noviembre de 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=sIoN2MhqeNY> (0:48). Entre medias, hay un mensaje firmado por una “Brigada Cd. Reynosa, Tamaulipas”, que amenaza a periodistas a los que acusan de cercanía con Los Zetas, según YouTube: *COMUNICADO DEL CARTEL DEL GOLFO A LOS ZETAS 2*, 28 de agosto de 2010, en

después, cuando antes se desechó quizá tenga que ver con que en este último mensaje se reivindican unos asesinatos en la capital tamaulipeca, acciones más asociadas –al menos así se pudo percibir en sus orígenes- a una organización criminal que a un movimiento político.

c) Posteriormente se mantiene la mención al CDG, sea individualmente²⁴, sea con el añadido de la figura histórica militar de la región a partir del 9 de septiembre de 2010, con la firma *Columna General Pedro José Méndez, Cártel del Golfo Hidalgo, Tamaulipas*²⁵.

d) En noviembre de 2010 se suprime, por primera vez salvo en el par de mensajes iniciales de julio, la mención a la organización criminal del CDG, y se alude a la condición de fuerza irregular de la Columna, repitiéndose el apoyo a las labores –“reconociendo en todo momento la lucha y el esfuerzo”- del ejército y de la marina mexicanos²⁶. La firma como únicamente *Columna Armada General Pedro José Méndez* se mantiene en otros mensajes de 2010, donde, por ejemplo, se recuerda que a finales de noviembre en Hidalgo se constituyó otra “columna armada” con el nombre de Alejo Garza Tamez, en homenaje promovido por la Columna²⁷ a un individuo asesinado por Los Zetas y cuya muerte causó bastante impacto en la región. Y también en otros mensajes que reconocen el asesinato –“ajusticiamiento”, según el eufemismo habitual-

https://www.youtube.com/watch?v=CGAmD_xttS4 (1:28). Para Causa Probable: “¡¡BRIGADA CDG ADVIERTE A CABEZA DE VACA’!!, 29 de julio de 2016, en <https://causaprobable.com/2016/07/29/brigada-cdg-advier-te-a-cabeza-de-vaca/>, dicha Brigada es parte del CDG. También hay un mensaje sin firmar, YouTube: *COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA*, 24 de septiembre de 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=nQ5NZrrGvuQ> (0:48), en el que se reivindica el asesinato de siete policías rurales que vigilarían para Los Zetas y que habrían participado en un secuestro en Hidalgo.

²⁴ YouTube: *LA ESTRATEGIA DE LOS ZETAS*, 13 de septiembre de 2010, <https://www.youtube.com/watch?v=Vp1JwW9lrOs> (0:54) y YouTube: *CARTEL DEL GOLFO, LA MUERTE DEL CHACAL*, 14 de octubre de 2010, en https://www.youtube.com/watch?v=aehMrNZ_Yuc (0:43).

²⁵ YouTube: *AL PUEBLO DE HIDALGO TAMAULIAS*, 9 de septiembre de 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=5o5Pyf-HT8A> (1:20); YouTube, 13 de septiembre de 2010, *op.cit.*, si bien firmado al principio por unos “estudiantes del municipio de Hidalgo”, hay alusiones explicando la relación con el CDG; YouTube: *COMUNICADO AL CARTEL DE SINALOA AL CHAPO GUZMAN*, 19 de septiembre de 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=wnMHEJwGBIA> (0:39); YouTube: *COMUNICADO AL CHAPO GUZMAN, AL CARTEL DE SINALOA*, 20 de septiembre de 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=ZfH5VC2wdJo> (0:40); YouTube: *AL PUEBLO DE TAMAULIPAS LE ACLARAMOS*, 13 de septiembre de 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=X5XuIF9sxuo> (0:58); y YouTube: *TOQUE DE QUEDA EN HIDALGO TAMAULIPAS*, 20 de octubre de 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=NF6BrUvlnfU> (1:20), aunque en este mensaje sin la mención a ese municipio.

²⁶ YouTube: *MENSAJE AL PUEBLO DE HIDALGO, TAMAULIPAS*, 22 de noviembre de 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=MtW8-uEUX0w> (2:15). La firma como únicamente *Columna Armada General Pedro José Méndez* se mantiene en otros mensajes de 2010, como en YouTube: *A DON ALEJO GARZA TAMEZ*, 24 de noviembre de 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=IDvWAb0-J1k> (1:04), donde se recuerda que el 23 de noviembre en Hidalgo se constituyó otra “columna armada” con el nombre del asesinado, homenaje promovido por la Columna; YouTube: *navidad y año nuevo*, 23 de diciembre de 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=cBr55sBRp5M> (1:32); y YouTube: *AL PUEBLO DE TAMAULIPAS OBISPO QUE ENGAÑA*, 26 diciembre 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=FnwNzibTW4U> (1:08).

²⁷ YouTube, 24 de noviembre de 2010, *op. cit.* Sobre el simbolismo de la muerte de Garza Tamez, véase Hernández, Óscar M: “Don Alejo y la Columna Armada. Resistencia ciudadana ante la violencia criminal en Tamaulipas”, *Taller: La violencia y sus representaciones en México y Centroamérica*, El Colegio de Michoacán, Zamora (México), 10-11 de marzo, 2017, en https://www.researchgate.net/publication/315114349_Don_Alejo_y_la_Columna_Armada_Resistencia_ciudadana_ante_la_violencia_criminal_en_Tamaulipas.

de quince individuos etiquetados como zetas, parte de un convoy de camionetas que habrían intentado entrar al municipio de Hidalgo²⁸.

e) Sin embargo, cabe puntualizar que la firma única del CDG sí continúa en algunos mensajes que revelan funciones eminentemente operativas. Por ejemplo, cuando se anuncia que Los Zetas habrían secuestrado a un individuo y se amenaza de muerte al supuesto autor intelectual, un alcalde de General Zuazua, municipio de Nuevo León, Estado colindante, como se ha dicho, con Tamaulipas²⁹. Casi diez días después, se anuncia la detonación de un coche bomba en las instalaciones de seguridad pública de ese municipio, dirigido “contra los secuestradores ‘zetas’” a los que se acusaba de ese delito. En ese caso, a la firma del CDG se agregó la del “Cártel de Sinaloa”³⁰. Sin embargo, debe matizarse que esta conexión es infrecuente y no se da ningún dato más que avale la conexión de ambas organizaciones. Todo esto obliga a remarcar que en esa comunicación se mantiene la alusión al CDG si hay alguna faceta operativa, pero también es cierto que en algunos mensajes claramente políticos –como en el que se hace el balance de ese primer año-, se incluyen aspectos tan eminentemente operativos como la petición de municiones de varios calibres³¹.

f) Sirvan los puntos anteriores para contextualizar que en 2011 ya prevalece la marca de la Columna, a secas. Es cierto que en mensajes de principios de año se retoma la firma conjunta de CDG y la Columna³², pero en la mayoría se suprime la alusión a ese grupo criminal. Sin embargo, la firma de la Columna mantiene la vía violenta iniciada cuando se firmaba como CDG. Lo hace mediante:

1. *Táctica insurgente*. Se conmina a la población a usar “tácticas de guerrilla” contra los secuestradores³³. En ese sentido, piden al “pueblo” obtener “la preparación militar, el tiro preciso, dormir en el monte con el arma en la mano”³⁴. Operativamente, reconocen la detonación de un vehículo con explosivos en el puente de acceso a Hidalgo³⁵, se reconoce un atentado con explosivos en la policía ministerial de Hidalgo y la muerte en Villagrán de un individuo que supuestamente informaba a Los Zetas de los movimientos de los militares y de posibles objetivos de asesinato y secuestro³⁶. En un último mensaje, reivindicaban el asesinato de un individuo en la capital Ciudad Victoria, al que acusan de varios delitos en Hidalgo, y anuncian más acciones³⁷.

²⁸ YouTube: *COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA Y A LOS ZETAS*, 16 de diciembre de 2010, en https://www.youtube.com/watch?v=AunX_oCSWoU (1:13).

²⁹ YouTube: *EL CARTEL DEL GOLFO BUSCA A EL ALCALDE DE ZUAZUA*, 9 de diciembre de 2010, en https://www.youtube.com/watch?v=SnuIIDgl_o (0:36).

³⁰ YouTube: *A LA OPINION PUBLICA EN GENERAL zuanzua nuevo leon*, 18 de diciembre de 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=ejOWFsB5M5g> (0:52).

³¹ YouTube, 23 de diciembre de 2010, *op. cit.*, donde a partir de 1:00 se lee: “se reciben donaciones de municiones de los siguientes calibres: para rifles [...], para pistolas [...] [y] para escopetas”.

³² YouTube: *COLUMNA ARMADA GRAL PEDRO JOSE MENDEZ*, 19 de enero de 2011, en <https://www.youtube.com/watch?v=l1vUkW-jLFU> (2:00) y YouTube: *comunicado a la policia federal*, 20 de enero de 2011, en <https://www.youtube.com/watch?v=KdV7ar7RN6E> (1:40).

³³ YouTube: *AL PUEBLO DE HIDALGO, TAMAULIPAS 2*, 7 de febrero de 2011, en <https://www.youtube.com/watch?v=yE6AjiP36q4> (0:51).

³⁴ YouTube: *LA PUEBLO DE HIDALGO; TAMAULIPAS EL EJERCITO MEXICANO A LA ARMADA DE MEXICO*, 26 de marzo de 2011, en <https://www.youtube.com/watch?v=UgS6gA7eLn0&t=2s> (1:13).

³⁵ YouTube: *A TODA LA POBLACION*, 17 de marzo de 2011, en https://www.youtube.com/watch?v=5qHpA_8UOxE&t=2s (1:27).

³⁶ YouTube: *AVISO AL PUEBLO EN GENERAL*, 27 de marzo de 2011, en https://www.youtube.com/watch?v=38cq9dJO_2I&t=1s (1:32).

³⁷ YouTube: *La Columna Armada General Pedro Jose Mendez*, 31 de diciembre de 2011, en <https://www.youtube.com/watch?v=AqMzCbUeyWg&t=2s> (1:10).

2. *Confianza en la vía militar.* Como refuerzo de lo anterior, en los mensajes se proporcionan los teléfonos de ejército y marina –“las únicas autoridades en que podemos confiar”, apoyo reiterado en el resto mensajes- para denunciar a “policías y criminales zetas”³⁸. En esa línea, ante la “ola de violencia” impulsada por Los Zetas, “siniestros enemigos del pueblo”, se congratulan de que “[l]a llegada de militares que servirán como Policías Estatales [...] es [...] necesaria para que el Estado gane la guerra”, reconocen también la labor de las fuerzas federales³⁹ y, en general, postulan una “lucha armada”. En esencia, hay una reafirmación de una “guerra sin justicia”, en un contexto de “instituciones destruidas por la corrupción y la omisión” de las autoridades, estableciendo la imagen de unas elites que no comprenden la lucha, algo que sí hacen los soldados de la región⁴⁰. Al respecto, los mensajes incorporan en su propaganda hechos icónicos sobre la violencia en Tamaulipas. Por ejemplo, recuerdan el asesinato de migrantes que viajaban en autobús en San Fernando (Tamaulipas) por Los Zetas⁴¹.

Esos mensajes cesaron, pero la comunicación de la Columna continuó de otro modo. Por ejemplo, en marzo de 2014, aparecen una serie de panfletos en Ciudad Victoria firmados por un tal “Brigada Alberto Carrera Torres”, en alusión a otro militar revolucionario, que a finales de 1910 organizó el “Ejército Libertador de Tamaulipas”. En esos volantes, se reconoce haber asesinado a casi una veintena de individuos presuntamente vinculados a Los Zetas⁴². El nexo con otro héroe militar, el contenido de los panfletos –apelación al derecho a armarse, la retórica vigilante o el etiquetamiento de zetas como individuos a exterminar- y la zona de operación son indicios sólidos de otra máscara de la Columna, tal y como señalan algunas fuentes⁴³.

Desde 2016, la nueva denominación del movimiento es *Columna Cívica Pedro José Méndez*⁴⁴, para enfatizar la fase de consolidación política. Aun así, la Columna reconoce aspectos que recaen en lo eminentemente armado. Así, afirma que poseen redes de vigilancia realizan funciones de “comunicación”, “vigilancia y recorrido permanentes” desde esos inicios en 2010⁴⁵. Igualmente, individuos armados estarían vigilando esa labor política “en la sierra”, se alude en declaraciones de sus miembros o simpatizantes a la sierra Madre Oriental⁴⁶. Con todos esos datos se antoja ingenuo pensar que esa rama armada, imprescindible en los orígenes, se haya volatilizado.

Con esto no sostengo que la Columna y el CDG sean lo mismo. Ni en sus orígenes ni en la actualidad he visto una fusión –aunque me faltan datos sobre el asunto-. Pero lo evidente es que en, *en estos momentos*, no existe una fusión entre ambas organizaciones. Una fusión donde ambas hayan perdido sus rasgos definitorios para convertirse en algo distinto a lo que eran antes de que el movimiento adoptase una retórica cívica. Dicho de otro modo: Aunque se

³⁸ YouTube: *AL EJERCITO Y A LA MARINA ARMADA*, 17 de marzo de 2011, en <https://www.youtube.com/watch?v=ZF2f2MFRhgc&t=2s> (1:33).

³⁹ YouTube: *nuevo comunicado al pueblo de hidalgo tamaulipás al ejercito y a la armada de mexico*, 29 de junio de 2011, en <https://www.youtube.com/watch?v=4jknUhrLxg> (1:49) y YouTube: *A TODO EL PUEBLO DE HIDALGO, AL EJERCITO Y A LA MARINA ARMADA DE MEXICO, ALERTA MAXIMA*, 28 de septiembre de 2011, en <https://www.youtube.com/watch?v=Tv67wm8AuAA&t=2s> (1:43).

⁴⁰ YouTube: *LA COLUMNA ARMADA GRAL. PEDRO JOSE MENDEZ.AVI*, 24 de diciembre de 2011, en <https://www.youtube.com/watch?v=SFWGF0RY7U&t=4s> (1:31).

⁴¹ YouTube: *desplegado, el estado de tamaulipas, estado fallido*, 8 de mayo de 2011, en <https://www.youtube.com/watch?v=rYTAi5sws5o>, (2:33).

⁴² Sin Embargo: “Grupo que se hace llamar ‘de autodefensa’ se atribuye haber ‘pasado por las armas’ a 16 zetas en Tamaulipas”, 5 de marzo de 2014, en <http://www.sinembargo.mx/05-03-2014/922841>.

⁴³ Causa Probable, *op. cit.*

⁴⁴ Echartea, *op. cit.*

⁴⁵ “Tenemos una estructura en las comunidades rurales porque la columna somos todos; todos informamos, alertamos, luchamos, nos informamos de lo que sucede en nuestra región”, *La Jornada*, *op. cit.*

⁴⁶ YouTube, 24 de abril de 2017, *op. cit.*

demostrase la preeminencia del ámbito criminal en sus orígenes, este aspecto no puede opacar el componente político –y en términos de la región, masivo- del movimiento de la Columna hoy en día.

De los indicios expuestos tampoco puede hablarse de que una rama esté subordinada a la otra. Es decir, no existe una situación en la que, por ejemplo, los objetivos de la Columna de lograr el control social en la región donde opera –como medida, *emic*, necesaria frente a los etiquetados como enemigos zetas y después, enemigos en general de la Columna-, se impongan a los objetivos de ánimo de lucro del CDG, en su meta de lograr la hegemonía criminal en Tamaulipas. Y lo contrario, a mi juicio, tampoco es cierto, en la medida en que el CDG –sería más correcto decir los individuos que en esa región tienen relaciones y medios para utilizar el método CDG de desarrollo criminal, especialmente su acceso a armas- no considera a la Columna una especie de filial o subordinado regional para controlar esa parte del territorio.

Lo que sí es una hipótesis verosímil es una subordinación estratégica para, a día de hoy, reforzar el aspecto político de la Columna y minimizar que las armas y la cobertura militar logística y táctica la continúan sosteniendo individuos vinculados al CDG. Una subordinación de ese tipo que sería, en todo caso, voluntaria y coyuntural para los líderes, y mucho más problemática para los ciudadanos de esos municipios que, sin ser por ello zetas, se opongan a esos acuerdos y a la hegemonía política de ese movimiento. Según esta tesis, que –repito- es la que me parece más verosímil, lo que se da entre la Columna y el CDG es una coexistencia. Por un lado, la faceta política y de control social, en la Columna –“aquí todos somos Columna”, se dirá en una declaración⁴⁷. Por otro, el criminal en sentido estricto y de ánimo de lucro, del CDG, que, tal y como dice la canción, *como la gota se expande*. Quizá así se comprenda lo dicho en uno de los mensajes de septiembre de 2010: “nuestra participación con el Cartel del Golfo; [sic] es voluntaria y obligada por los secuestros, asaltos y violaciones que han llevado a cabo de nuestras hermanas” y, en fin, “obligados por las circunstancias” se “han refugiado en las filas del Golfo”⁴⁸.

2.3. El enemigo del pueblo

La idea de enemigo de la Columna también ha cambiado. En sus inicios, el objeto de los ataques era cualquier individuo etiquetado como parte del grupo criminal de Los Zetas, el núcleo a partir del que irradiaba el resto de enemigos. De este modo, y a partir de los datos obtenidos de la cuarentena de mensajes citados en el apartado anterior, se deduce que:

1. En un primer nivel de enemistad estarían individuos con una relación directa con Los Zetas, entendida como una organización que en la región presenta las siguientes características:

- a) *Capacidad de cooptación criminal*. Los Zetas poseen la capacidad de cooptar instituciones locales y a nivel de entidad federativa, tanto civiles como de seguridad y, en ocasiones, también a la policía federal.
- b) *Comisión predominante de delitos contra la vida o la propiedad*. Los individuos zetas optan predominantemente por la comisión de delitos que suponen daños graves a la vida –secuestro, tortura, asesinato, desaparición de personas, violaciones, decapitaciones- o al patrimonio –extorsión, robo de vehículos, asaltos, robo de ganado-.
- c) *Deshumanización*. Los mensajes de la Columna muestran insistentemente el dibujado de una imagen de Los Zetas basada en la deshumanización. Así, serían “basura delincinencial”, “escoria [...] que será desaparecida”, “escoria de la humanidad”, “lacras

⁴⁷ En 1:40-1:51 de YouTube: *Declaración Columna Cívica Pedro José Méndez*, 17 de junio de 2016, en <https://www.youtube.com/watch?v=I319ecrDPLg> (2:05).

⁴⁸ YouTube: *COMUNICADO A LOS ZETAS*, 13 de septiembre de 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=zBsc5Al-H0Y> (1:48). Lo comunicado ocupa la franja 0:19-0:31.

humanas” o “siniestros enemigos del pueblo”. Respecto a sus acciones, promueven “actos de salvajismo y barbarie” y participan en “abominables hechos”, por ejemplo, como descuartizadores. Por todo ello, “nunca han tenido, ni moral, ni vergüenza, ni sentimientos, ni dignidad”⁴⁹. Ante esa condición terrorífica, es lícito cualquier medio: “al terror de los ‘zetas’ contestaremos con el terror del pueblo”⁵⁰.

d) *Condición de ajenidad a la comunidad.* Los Zetas de la región serían individuos de fuera de los municipios, que llegarían buscando la comisión de esos delitos o traídos por miembros de la elite local, como habría hecho un ex alcalde de Hidalgo al que la Columna asesinó⁵¹. Esos rasgos de foráneos, de “delincuentes invasores”, es un complemento a la deshumanización y también se observa en rasgos que aún los harían más ajenos. Así, como si a la condición de traición material se uniera la ajenidad espacial, se señala que Los Zetas se instalan en lugares usualmente destinados a personas que van de paso o que no tienen medios, como corrales, bodegas o huertas. También en las afueras del municipio, acampados. E incluso se dirá en mensajes iniciales que provienen, literalmente, de “pueblos remotos”.

2. En un segundo nivel de enemistad se encuentran las autoridades que se han unido a Los Zetas. Se trata de funcionarios del gobierno municipal y estatal tamaulipecos que, al cumplir funciones públicas, de por sí no deberían ser parte del crimen organizado. Entre estos destacan los anteriormente mencionados individuos que habrían pertenecido a la elite municipal de Hidalgo, y que al atraer a Los Zetas habrían quedado “marcados por la historia del pueblo como traidores y asesinos”, según los mensajes aludidos. También se señalan instituciones como la Policía Rural del Estado. Según detalla López-González, históricamente los rurales eran milicias creadas con Porfirio Díaz (1876-1910), encargadas vigilar ciudades y pueblos a los que conectaba la reciente red ferroviaria, “sensibles a las realidades locales y leales a los líderes políticos y a las autoridades políticas”, pero que, a su vez, permitieron control social en lugares remotos, como forma de mantener el orden, casi como una policía preventiva con fines políticos⁵². “La policía estatal nació de la policía rural, que sirvió de guía para que Los Zetas llegaran a esta región”, señaló recientemente uno de los líderes de la Columna⁵³. Pues bien, es la dirección de esa institución en Ciudad Victoria la que sufrió un atentado con coche bomba. Eso no obstó a que meses después, miembros de ese cuerpo rural guiasen –según la Columna– a individuos armados para que secuestrasen a personas en Hidalgo. Precisamente, el

⁴⁹ En este sentido, en otro video propagandístico, un ex candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Hidalgo, pero que dejó de serlo por apoyar al Partido de Acción Nacional (PAN) en las pasadas elecciones a gobernador, se presenta como integrante de la Columna. El desde julio de 2018 alcalde electo de ese municipio habla de “autoridades corruptas”, que se valen de “bandas de enfermos criminales”, para “mantener el control político, económico y social de los pueblos”. YouTube: *Festegan 2500 habitantes de Hidalgo Villagrán y Mainero liberacion de lider Columna PJM*, La Opinión Tamaulipas, 15 de mayo de 2017, en <https://www.youtube.com/watch?v=7VrE-uOXQG0> (5:34).

⁵⁰ YouTube, 18 de diciembre de 2010, *op. cit.*, a partir de 0:36.

⁵¹ La Jornada, *op. cit.* Esa fecha coincide con lo reivindicado en YouTube, 31 de agosto y 7 de septiembre, *op. cit.* En ellos se etiqueta al asesinato como “Z 1”, es decir, el líder de Los Zetas en el municipio. Un mes después de ese reportaje, la televisión nacional mexicana acudió al lugar y entrevistó a un representante de la Columna. Este contó a los periodistas que las casas abandonadas que veían eran de “gente que le abrió paso al crimen organizado”, que “se tuvo que ir huyendo”, y que “como escarmiento, la misma gente del pueblo la quemó”. Evidentemente, no se permitió grabar imagen de los hombres armados protectores de la Columna. Véase: Noticieros Televisa. Punto de Partida: *Columna Armada*, 11 de mayo de 2016, en <http://noticieros.televisa.com/programas-punto-de-partida/2016-05-11/columna-armada/>.

⁵² López-González, J. A. (2008): *The Politics of Civil-Military Relations in Mexico: a Historical and Institutional Approach* (tesis de doctorado), The London School of Economics and Political Science, en <http://etheses.lse.ac.uk/2183/>, p. 70, nn. 11 y 12.

⁵³ La Jornada, *op. cit.*

movimiento reivindicó el asesinato de un comandante de la policía rural en ese municipio⁵⁴. Buscando en fuentes hemerográficas lo narrado en ese mensaje, se comprueba que la prensa sí recogió ese asesinato, aunque no homogéneamente. En la prensa nacional se señaló que los agresores “portaban uniformes de la Marina” formando un retén de camionetas particulares, mientras que la prensa local directamente señaló a los marinos como autores del ataque⁵⁵. En cualquier caso, respecto a los Cuerpos de Defensa Rural, llama la atención que precisamente una de las figuras que se utilizaron en la legalización de las autodefensas de Michoacán⁵⁶ sea la que ha sufrido ataques por parte de estos civiles armados en Tamaulipas. Esto nos debe poner en guardia sobre generalizaciones de instituciones similares que operan en regiones distintas.

3. En un tercer nivel de enemistad radicarían autoridades omisas a la violencia generada por Los Zetas o que no comprenden su gravedad. Hay casos de instituciones a las que la Columna reconviene con tibieza, porque decididamente se percibe que son cercanas. Así, en los primeros mensajes enumerados se constata que el ejército y la marina no garantizaban la seguridad, pero siempre se les ha reconocido su valor, y jamás son descritos como enemigos. En otros mensajes se alude de un modo puntual a una institución, como el obispado de Tamaulipas, a quien se reprende por minimizar la violencia y disuadir de empuñar las armas, pero sin considerarlo un enemigo permanente. Finalmente, hay denuncias genéricas a la dejadez de, por ejemplo, diputados del congreso de Tamaulipas, que según el discurso anti elitista de la Columna se beneficiarían de sus puestos sin realizar actos que impidan la violencia ante la que la Columna-*emic*- debe tomar las armas.

En realidad, todas esas afirmaciones vadean la pluralidad de relaciones entre organizaciones criminales, instituciones e individuos. Dicho eso, lo que aquí voy a resaltar es cómo los puntos 1-3 pueden resumirse en que el enemigo es el *traidor al pueblo*. En los primeros videos de la Columna ya se ven, *in nuce*, esos rasgos que se han ido desplegando y adaptando según ese movimiento se ha ido fortaleciendo militar y políticamente. En un principio los rasgos del traidor confiaban en una clara apelación a que el pueblo se defendiera contra sus enemigos y poco a poco fue tomando forma la idea de Los Zetas como esos traidores, invasores y perpetradores de delitos contra la vida y el patrimonio. “Por un Tamaulipas limpio”, se llegará a decir también, recordando a lo visto en otros contextos asociados a la figura del traidor, del que siempre suele intentar derivar una moraleja que incluso haga recaer en su vida la explicación de porqué los otros lo mataron⁵⁷.

Pero más bien, lo que se quiere *limpiar* no es Tamaulipas, sino el origen común del CDG y Los Zetas, los lazos económicos, familiares y políticos que hicieron durante años a los miembros ser partes indistintas de uno o de otro, a pesar de las posibles divisiones de funciones. Es ese origen común el que quiere borrarse con más saña, y de ahí la retórica de deshumanización y ajenidad de unos hacia los otros. Los mismos mensajes reconocen ese tronco común. Así, “Los Zetas dejaron de cumplir las órdenes del Cártel del Golfo” y se fueron volviendo independientes tras la detención de Osiel Cárdenas, líder del CDG encarcelado actualmente en EEUU, pasando a cometer unos delitos que el CDG, supuestamente, no

⁵⁴ YouTube, 18 de agosto de 2010, *op. cit.*

⁵⁵ Respectivamente, Proceso: “Liberan a alcalde priista secuestrado en Tamaulipas”, 17 de agosto de 2010, en <https://www.proceso.com.mx/102688/liberan-a-alcalde-priista-secuestrado-en-tamaulipas> y Gámez, Heriberto: “Marinos balean a Policías Rurales, matan a uno”, *Hoy Tamaulipas*, 17 de agosto de 2010, en <http://hoytamaulipas.net/notas/15768/Marinos-balean-a-Policias-Rurales-matan-a-uno.html>

⁵⁶ Pérez Caballero, *op. cit.*, p. 173.

⁵⁷ Por ejemplo, en YouTube, 14 de octubre de 2010, *op. cit.*, se reivindica el asesinato de un individuo que habría financiado a zetas. Apodado “El Chacal” –animal asociado a la carroña- el mensaje lo denigra como un “miserable usurero” que se enriquecía “con la necesidad de la gente” y que “ahora ha pagado con su vida”. Las correlaciones de opuestos usura/miserable, enriquecer/necesidad y pago/vida no solo deshumanizan al muerto, si no que deslizan la necesidad de su asesinato por albergar contradicciones inhumanas.

comete⁵⁸. Pero los propios mensajes contradicen eso, ya que ostentar la hegemonía desde la ilegalidad en esa región requiere una firmeza similar al terror explícito o implícito⁵⁹.

Por eso mismo, la idea recurrente de que a Los Zetas “los llamó el alcalde”⁶⁰ de Hidalgo, aunque sea cierta, es sesgada. Si los propios prominentes de la Columna reconocen esos lazos familiares⁶¹, más bien, para comprender cómo funciona un movimiento como ese, habría que escribir: Un grupo criminal hegemónico se resquebrajó y en el reparto se produjeron los conflictos más extremos. Más que acusaciones concretas⁶², lo que importa resaltar es el “tabú de la traición como instrumento de poder”, para “ampliar la esfera de la dominación”⁶³, algo señalado por Uribe y que también funciona en este análisis. Funciona porque el mito de la traición traza una línea con dos bandos, dicotómicos, desde el que recomponer las fuerzas y pelear por la adscripción de los individuos que duden sobre la necesidad de utilizar todos los medios contra el que ha sido etiquetado como el más deshumanizado enemigo, con vistas a borrar un pasado en el que esa línea era difícil de trazar.

2.4. Perspectiva regional

En la actualidad, como se verá en los siguientes puntos, la Columna es el movimiento político de más fuerte en la región. Vamos a intentar explicar cuáles han sido los factores que lo han propiciado, empezando por su regionalización.

Más allá de que los municipios donde tiene presencia la Columna coinciden con los del Distrito electoral número V⁶⁴, en este apartado quiero resaltar que, para entender no solo la rama política, sino también la armada del movimiento, hay que tener una perspectiva regional. Las acciones de la Columna superan al municipio, no encajan del todo en la entidad federativa y son claramente refractarios a las ideas de lo nacional, representada por los poderes federales –salvo el militar- y por los partidos políticos- salvo individuos a título personal o alianzas dentro de los partidos-. Pero con el enfoque regional pueden comprenderse aspectos sobre los blancos estratégicos y discursivos que maximizaron los anteriores rasgos. Desde ese marco, analizo tanto una regionalización material como otra discursiva:

a) *Regionalización de los blancos estratégicos*. La Sierra Madre Oriental, la frontera con Nuevo León y la cercanía con Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas son los tres puntos que han ayudado a la consolidación de la Columna. En este apartado no voy a analizar el entorno agreste de unas montañas, ni el componente fronterizo, esto es, el beneficio de poder moverse entre las entidades federativas tamaulipeca y regiomontana. Lo que voy señalar es algo que parecería más difícil de ver a primera vista: El modo en el que puede influir la cercanía de Ciudad Victoria en este movimiento desde la perspectiva de la generación de presión más allá del ámbito municipal. Mi hipótesis es que esa capital se ha utilizado como blanco de ataques para presionar con algunas de las acciones de la Columna más arriesgadas, novedosas incluso, en el panorama de la violencia no estatal mexicana. Se trata de una serie de atentados con coche bomba. Ya he

⁵⁸ YouTube, 13 septiembre 2010, *op. cit.*

⁵⁹ “A partir de esta fecha 20 de octubre de 2010 declaramos en nuestro municipio, el toque de queda. Queda prohibido circular vehículos a partir de las ocho de la noche a las cinco de la mañana del día siguiente. Dispararemos a todo aquel vehículo que circule”, YouTube, 20 de octubre de 2010, *op. cit.*

⁶⁰ YouTube, 31 de agosto de 2010 y 9 de septiembre de 2010, *op. cit.*

⁶¹ YouTube, 24 de abril de 2017, *op. cit.* Desde 28:35, uno de los líderes explica los lazos familiares que le ligaban con quienes habrían dejado entrar en el municipio a Los Zetas. Señala que son “personas nefastas” y “fueron pasadas por las armas”. Lo justifica por el haber encontrado fosas en ranchos, asesinatos, etc. Pide “nunca olvidar” esa “guerra cruel”.

⁶² Las más concreta, cuando en un mensaje se anuncia el asesinato de zetas gracias a la traición de uno de ese grupo, para resaltar seguidamente que el traidor podría haber corrido el mismo destino, según YouTube, 17 de noviembre de 2010, *op. cit.*

⁶³ Uribe, *op. cit.*, pp. 25-26, 52 y 111.

⁶⁴ Echartea, *op. cit.*

mostrado algunos de ellos en el análisis de los mensajes de la Columna en 2010-2011. Pero a partir de los datos obtenidos y la obra pionera de Bunker y Sullivan⁶⁵ -pionera porque no las organizaciones criminales mexicanas no utilizan preferentemente la táctica del coche bomba- se obtiene una lista de ocho atentados en Ciudad Victoria:

1. 5 de agosto de 2010, coche bomba contra la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas. Dos coches policiales dañados. Reivindicado en video por la Columna.
2. 27 de agosto de 2010, coche bomba fuera de la cadena de televisión Televisa. Daños materiales en la emisora e interrupción de la señal.
3. 15 de marzo de 2011, coche bomba frente a estación policial, con cinco heridos. Recuérdese que el 27 de marzo de 2011 hubo otro coche bomba frente a la policía ministerial de Hidalgo reivindicado por la Columna.
4. 16 de septiembre de 2011, coche bomba contra policías, dejando daños materiales.
5. 10 de enero de 2012, coche bomba contra estación de policía. Estaba aparcado y fue interceptado antes de la explosión, ya que falló.
6. 19 de marzo de 2012, coche bomba contra el edificio del diario Expreso, dejando daños materiales.
7. 6 de junio de 2012, dos coches bomba contra concesionario de coches. Provocan un incendio.
8. 3 de julio de 2012, coche bomba contra residencia privada. El objetivo era un alto cargo de seguridad. Hubo dos policías muertos y siete heridos.

Únicamente el primero de esos atentados en la capital de Tamaulipas ha sido reivindicado por el CDG o la Columna. Pero tal y como hemos visto más arriba, a finales de 2010, en los mensajes se reconoce no solamente un coche bomba en un pueblo del cercano Nuevo León, sino que anuncian “once coches más esperan para hacer justicia a los desaparecidos”⁶⁶. También se había amenazado a periodistas percibidos como hostiles⁶⁷. Además de estas reivindicaciones, también se supo de un polémico caso en el que un individuo presuntamente relacionado con uno de esos coches bomba y acusado de asesinato fue liberado por las autoridades que lo habían detenido, tras presiones de civiles vinculados a la Columna frente al ayuntamiento de Hidalgo. El malestar de las corporaciones que lo detuvieron llegó incluso a la filtración de mensajes quejándose de órdenes ilícitas al respecto⁶⁸. Un año después, la Columna convirtió esa detención en un hito a celebrar: “14 de mayo, ¡No se olvida!”, como se lee en una lona de la Estructura del Pueblo, que interpreta la liberación de ese individuo como una victoria más del “pueblo” contra, según ellos, el “gobierno corrupto”⁶⁹.

Tal vez la regionalización de esos blancos podría haber logrado un efecto de tolerancia a las actividades de la Columna, además de una percepción de ubicuidad, unida a lograda por los discursos que enfatizan el rol de los individuos armados “en la sierra”.

⁶⁵ Bunker, Robert J. y Sullivan, John P.: *Cartel car bombings in Mexico*, Strategic Studies Institute, 16 de agosto de 2013, en <https://ssi.armywarcollege.edu/pdffiles/PUB1166.pdf>, pp. 17-19.

⁶⁶ YouTube, 18 de diciembre de 2010, *op. cit.*, a partir de 0:40.

⁶⁷ YouTube, 28 de agosto de 2010, *op. cit.*, en 0:20 y 1:04-1:20.

⁶⁸ Hoy Laredo: “Ordenan altos mandos de la SSP liberar a Daniel García”, 15 de mayo de 2016, en <http://www.hoylaredo.net/NOTICIAS2/notas3/Ordenan%20altos%20mandos%20de%20la%20SSP%20liberar%20a%20Daniel%20Garcia.htm> y Sin Embargo: “Lo atrapan, la gente hace protesta y las autoridades de Tamaulipas lo liberan (VIDEO)”, 15 de mayo de 2016, en <http://www.sinembargo.mx/15-05-2016/1660770>.

⁶⁹ YouTube, 15 de mayo de 2017, *op. cit.*

b) *Regionalización discursiva*. Este punto se refiere a la correlación de las acciones de la Columna en 2010 con un discurso mayor contra Los Zetas, el del denominado “El Alzamiento”. En febrero de 2010 se habría iniciado en Tamaulipas un intento por parte de algunos grupos criminales de retomar el control de, entre otros lugares de esa entidad federativa, la “frontera chica”, una serie de cinco municipios tamaulipecos fronterizos con Texas⁷⁰. Si se recuerda lo dicho más arriba, es en marzo de 2010—un mes después del comienzo de “El Alzamiento”—cuando aparece la Columna. De hecho, Osorno señala que de febrero a noviembre de 2010 se dieron algunos de los hechos más violentos del Alzamiento. Pues bien, hasta veintiséis videos emite la Columna—firmados muchos como CDG—ese año.

Osorno señala también que el CDG “prácticamente había desaparecido” cuando ocurrió ese Alzamiento y que fue el apoyo de otros grupos criminales, con base en otros lados, en específico, la organización de Sinaloa en el Estado del mismo nombre en la costa del Pacífico norte, y La Familia Michoacana, en el mismo Michoacán, en el Pacífico sur⁷¹. No obstante, esto exige algunas puntualizaciones. Es cierto que en los mensajes analizados sí hay alusiones a la organización de Sinaloa. En dos mensajes idénticos y en días sucesivos se apela a su mediático líder, actualmente en una prisión de EEUU, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”. Pero en ellos se dicen generalidades, como la asunción de sus supuestas “reglas para la protección de la población” y el subrayado de la solidaridad entre los de Sinaloa y el CDG en sus ataques a Los Zetas⁷². En otro mensaje, como también he señalado más arriba⁷³, el CDG reivindica junto al “Cártel de Sinaloa” un atentado con coche bomba en un municipio de Nuevo León.

Lo que sí puede sostenerse es que el conglomerado del CDG actuó allá donde prendió el discurso contra Los Zetas, y cuando lo logró, lo hizo de raíz y con una efectividad mortífera. Esa fortaleza—“contraataque”, de la que se habla en los mensajes—, más que por ayuda externa de otros grupos criminales a causa de una supuesta “desaparición” material del CDG, se explica por un discurso capaz de retomar esa marca para polarizar a individuos usualmente pasivos. Esto es parecido a lo visto en otros casos—por ejemplo, La Familia Michoacana en Michoacán en la crisis de las autodefensas en esa entidad federativa—se ha visto que un grupo criminal puede mantenerse latente y utilizar los medios que siempre poseyó para reaccionar ante una crisis de violencia⁷⁴.

2.5. Entronque con discursos históricos

Nada de lo anterior calaría con la fuerza que muestra la Columna en la región si no entroncase con algo fuera de esa coyuntura de la violencia, y por supuesto, alejado de la órbita de la criminalidad, a la que pertenece—a pesar de sus muchas máscaras sobrepuestas—el CDG. Ese *algo* es la actualización de tópicos del discurso político mexicano. Esto se entiende analizando un video de casi una hora de duración, publicado en el séptimo aniversario del movimiento, de

⁷⁰ Osorno, Diego E.: “La Batalla de Ciudad Mier (Parte I)”, *Gatopardo*, 25 de mayo de 2011, en <https://www.gatopardo.com/reportajes/la-batalla-ciudad-mier-parte-i/>, de donde también: “Las cabeceras de pueblos como Miguel Alemán, Camargo, Valle Hermoso y Nueva Ciudad Guerrero fueron asaltadas de la misma forma en que ocurrió con Ciudad Mier. El inicio de esta ofensiva que el país tardó en identificar tiene varios nombres: quienes la emprendieron—los integrantes del C.D.G.—reivindicaron su ataque sorpresa como ‘La Vuelta’, mientras que el blanco de su ofensiva, los Zetas, marcó esa fecha del calendario con el título de ‘La Traición’. En cambio, la gente, simplemente lo llamó ‘El Alzamiento’. Para una perspectiva de cómo se pudieron insertarse los militares en ese ‘México unido contra los Zetas’ del que habla ídem, véase: Veledíaz, Juan: “La ‘operación letra’”, *Estado Mayor.mx. Blog de información militar y seguridad nacional*, 20 de marzo de 2015, en <http://www.estadomayor.mx/52341>.

⁷¹ Osorno, *op. cit.*

⁷² YouTube, 19 y 20 de septiembre de 2010, *op. cit.*

⁷³ YouTube, 10 de diciembre de 2010, *op. cit.*

⁷⁴ Pérez Caballero, *op. cit.*, p. 170.

donde saco los entrecomillados⁷⁵. En ese video, diferentes líderes de la Columna evidencian una retórica que entronca con algunas de las ideas históricas y políticas recurrentes durante décadas en Mexico. Así, de esas declaraciones extraigo estas características de su discurso:

a) *Nacionalismo económico*. En un Estado como Tamaulipas, que precisamente vivió la descomposición del sindicalismo petrolero, la correlación entre recursos naturales y una supuesta riqueza automática permite apuntalar una imagen maniquea de la gestión de la economía. Así, Lázaro Cárdenas (1934-1940), y todo el universo cardenista de este general presidente⁷⁶ se asocia a lo positivo –en el aniversario de la expropiación petrolera–, mientras que el gobierno federal de esos momentos –de idéntica filiación priísta, pero dirigido por, en ese momento, el presidente federal Enrique Peña Nieto (2012-2018)– es el emblema de lo negativo. Literalmente, se afirma que el “gran presidente” Cárdenas dio a la ciudadanía lo que el “presidente espurio” Peña Nieto está quitando. Entre estos adjetivos recurrentes el que concita una mayor carga negativa es el de “vendepatrias”, que funge como una especie de estilización de la imagen cripto traidora de Los Zetas. Frente a la idea de la Columna como unidad, habría una “clase tecnócrata”, que entronca con el neoliberalismo del PRI del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), y que se opondría a una vía histórica nacionalista, representada por Cárdenas. Hay verdades en esas tesis, pero mixtificadas con imágenes esencialistas de debilidad económica, o incluso el peligro de una caída definitiva. Además, son frecuentes las apelaciones a marcos explicativos aún mayores, pero que en la violencia del subcontinente iberoamericano son habituales. Así, discursos de la Columna se remiten a Simón Bolívar, idealizado como defensor de “oprimidos”, “agraviados”, “humillados” y “desprotegidos”. De ello, emana con naturalidad la concepción la *movilización permanente* para derrotar los peligros del “tirano” y del “mal gobierno” ... Señalados por la Columna. Entre esos peligros estarían la “inminente amenaza de los gringos” contra “nuestros” productos y las “voraces compañías extranjeras”.

b) *Mística del pueblo encarnado en la Columna*. El movimiento refuerza su frente político hablando desde una temporalidad marcada por hitos definitorios. Esa mística requiere un hecho fundador, que se construye a partir de esa idea del enemigo con los rasgos que mostré para Los Zetas, traidores y muestra de la “invasión de hordas de criminales”. Ese aspecto ceremonial se enraíza en el pasado, que encapsula una violencia supuestamente fundadora de la Columna, un espacio mítico donde conviven los hechos violentos que blanquearían el rol del CDG con aspectos de recuerdos lícitos a “nuestros hermanos caídos que no vieron el nuevo amanecer”, los “combatientes”, la población que “nunca les pasó por la mente huir”. Todos ellos son héroes con los que el pueblo –es decir, la Columna en sus ramas civil y militar– tienen una “obligación moral”. Se trata, en esencia, de un tipo de mesianismo: “Cuando un pueblo tiene problemas, Dios está presente. Y Dios, nos envía a un líder”, dirá uno de sus apoyos políticos en un video⁷⁷. Es por ello que se exige “no olvidar”, pues “miembros de la columna ya regaron con su sangre esta tierra” y fueron “ejemplo” de “rebeldía” y “dignidad”. Ese recuerdo tiene, insisto, símbolos positivos, como monumentos en los que se inscribe a las víctimas de la violencia. Pero también otros símbolos ominosos que sirven de advertencia mediante el terror, como los negocios cuyos propietarios traicionaron a la Columna, que permanecen destruidos, como recordatorio⁷⁸.

Muchos municipios- y sobre todo en Tamaulipas- han vivido conflictos, y en algunos casos los habitantes tuvieron que defenderse como pudieron. Sin embargo, eso no puede instaurar una división entre dos bandos ontológicamente distintos. Es esta interpretación histórica de un pueblo o comunidad inocente, engañada, caída, que si colabora con la

⁷⁵ YouTube, 24 de abril de 2017, *op. cit.*

⁷⁶ López-González, *op. cit.*, pp. 19, 116 y 140.

⁷⁷ YouTube, 15 de mayo de 2017, *op. cit.*, 1:13-1:25.

⁷⁸ La Jornada, *op. cit.*

delincuencia organizada es por un estado de necesidad o porque siempre *fueron criminales menos criminales que los rivales*.

c) *Neocorporativismo*. En uno de los primeros mensajes de la Columna se lee: “El Cartel del Golfo no recluta. Al Cartel del Golfo se le unen campesinos, estudiantes y el pueblo en general”⁷⁹; lo firman “estudiantes del municipio de Hidalgo”. En un giro contraintuitivo, pero no menos real, la Columna política critica el feminicidio, según cuentan, abogando por la “equidad de género”, las representantes de las “Mujeres del V Distrito”⁸⁰. Las mujeres, los ganaderos, los campesinos, los obreros, etc., son ejemplos del corporativismo como un cuerpo social desplegado, delegado, pero único, que entroncando con las ideas corporativas y clientelares reactivan viejas prácticas del Estado.

d) *Culto a la violencia*. “La defensa se hace con las armas en la mano, rezando y con la 45 dando”, señalaba uno de los mensajes analizados en apartados anteriores⁸¹. Según esto, la violencia explicaría todas las cuestiones, todos los problemas. Sin matices. Nadie como uno de los intervinientes en ese séptimo aniversario para sintetizar la posición. Así en ese evento se pide que “todos los ciudadanos tienen derecho a la posesión y portación de armas de fuego”, según una interpretación particular del art. 10 de la constitución mexicana. Pero eso solo convalida una situación inmediata, sino que es incapaz de acabar con estructuras complejas de ilegalidad.

2.6. Apoyo interpartidista

La Columna cuenta, al menos, con apoyos explícitos en ámbitos municipales –alcaldías de los municipios mencionados-, de ex alcaldes, de una diputada local y de coordinaciones regionales de algunos partidos⁸². Ello a pesar de que otros miembros de esos partidos acusan a sus propios correligionarios de formar parte de un grupo con vínculos con el CDG⁸³. Es más, el PRI los expulsó por haber sido “presionados o comprados por organizaciones delictivas para apoyar” a dicho partido⁸⁴. Según fuentes locales, a febrero de 2018 controlaban siete municipios. En 2015 se habían hecho con los primeros tres (Hidalgo, Mainero y Villagrán) y a inicios de 2016, con San Carlos y San Nicolás. Esas mismas fuentes señalan la prohibición de que candidatos del PRI hagan campaña en los municipios controlados y alientan a los del PAN, que vencen sin problemas en las elecciones. De octubre de 2016 a la fecha, controlan también Nuevo Padilla y Güémez⁸⁵. Finalmente, en las elecciones de julio de 2018, en las que venció el Movimiento para la Regeneración Nacional (Morena) dirigido por Andrés Manuel López Obrador a nivel federal, la Columna continúa con su éxito político. Por ejemplo, en Hidalgo ha vencido de manera clara un candidato integrante de la Columna⁸⁶, al igual que en Mainero y Villagrán⁸⁷.

⁷⁹ YouTube, 13 de septiembre de 2010, *op. cit.*, 1:11-1:21.

⁸⁰ YouTube: *Vergüenza contra Miedo... Mujeres del V distrito listas para la lucha*, 18 de enero de 2018, en <https://www.youtube.com/watch?v=xge5VTbvSak> (2:50).

⁸¹ YouTube, 29 de junio de 2011, *op. cit.*, 0:54.

⁸² YouTube, 24 de abril de 2017, *op. cit.* Esa adscripción se ha manifestado, como he dicho más arriba, hasta en medios nacionales, según Noticieros Televisa. Punto de Partida, *op. cit.*

⁸³ Animal Político: “PRI y PRD señalan que un grupo de civiles armados opera a favor del PAN en Tamaulipas”, 11 de mayo de 2016, en <https://www.animalpolitico.com/2016/05/pri-y-prd-senalan-que-un-grupo-de-civiles-armados-opera-a-favor-del-pan-en-tamaulipas/>

⁸⁴ Sin embargo, 2016, *op. cit.*

⁸⁵ Muñiz, Aníbal: “Tamaulipas. El inexorable avance de las autodefensas”, *Número Cero*, 13 de febrero de 2018, en <https://numerocero.mx/tamaulipas-una-guerra-acaba/>.

⁸⁶ Según YouTube, 15 de mayo de 2017, *op. cit.*, a partir de 5:34. El ganador obtuvo un 72.68% de los votos, según el *Programa de Resultado Electorales Preliminares*, Hidalgo (Tamaulipas, México), 1 de julio de 2018, en <https://prep2018tamps.mx/ayuntamiento/municipio/hidalgo>.

⁸⁷ Con datos del *Programa de Resultado Electorales Preliminares*, Mainero (Tamaulipas, México), 1 de julio de 2018, en <https://prep2018tamps.mx/ayuntamiento/municipio/mainero>, en el primer municipio la candidata obtuvo el 86:18% de los votos. En el segundo, el candidato ganó con el 83.17% de los votos, según *Programa de Resultado*

Y ello a pesar de la oposición de estructuras partidistas a distinto nivel. Sin embargo, el movimiento político tiene el apoyo del PAN en la región, partido gobernante en Tamaulipas, de lo que se colige que, al menos, se la tolera a ese nivel.

3. Consecuencias terminológicas para la Columna: ¿Es insurgencia, paramilitarismo, autodefensa o vigilantismo?

Tras el estudio de los rasgos de la Columna ya se está en disposición de realizar algunas precisiones terminológicas. Para empezar, tomemos la acepción clásica de vigilantismo. Según esta, los vigilantes violan el orden político mediante sus acciones, pero lo que buscan es, en el fondo, apuntalarlo⁸⁸. Es decir, por utilizar los ejemplos que hemos visto, cuando en sus orígenes armados la Columna asesina a individuos etiquetados como zetas, lo justifica señalando que es para que, por fin, se cumpla la ley. No obstante, la misma interpretación clásica de vigilantismo matiza que este puede incluso atacar a instituciones oficiales, pero precisamente para lograr el orden que se considera superior a cualquier formalismo o garantía legal⁸⁹. Por poner otro ejemplo, cuando la Columna pone un coche bomba contra una institución policial no está buscando eliminar tal institución, sino que se adscribe a ella gente afín o que cumpla los valores de los vigilantes. E, incluso, cuando considera que los Cuerpos de Defensa Rural están cooptados por Los Zetas y asesina a miembros de esa policía, lo hace –en su discurso vigilante– por considerarla corrupta, pero no plantea mayores cuestiones estructurales.

En otras palabras, una parte del establishment local—un grupo de poder que deviene contrario a Los Zetas— considera que para apuntalar el statu quo —el orden político previo a la traición zeta—debe iniciar un movimiento armado y político. Para ello, como hace el vigilantismo, actúa de un modo difuso. Digamos que pone del revés el guante de qué es la seguridad en el territorio donde opera y, a medida que recupera el orden preexistente, lo socaba. Es por eso que señalo que la Columna es una fase superior del vigilantismo, en tanto despliega esos rasgos y, de manera exitosa, logra el predominio en la región donde ha actuado. Y ese apuntalamiento del orden previo permite descartar que ese movimiento sea insurgente, aunque utilice tácticas de ese tipo, ni paramilitar y aunque pueda connotar ese adjetivo. Pero, del mismo modo, es difícil adjudicarle el rasgo de autodefensa.

a) La Columna no es insurgente porque, además de apelar a fuerzas militares, está imbricado con parte de élites locales. Así, no puede decirse que la Columna vive de espaldas a instituciones oficiales, incluso los partidos clásicos. Más bien, ese movimiento es un modo de reunir concepciones deformadas de seguridad aprovechando relaciones informales que entroncan con inercias históricas. Dicho gráficamente, puede que en la Columna o en el CDG no se vea un rol *sólido* del Estado —no creo que instituciones estatales creasen a la Columna—, pero sí *líquido* —al filtrarse prácticas del viejo orden priísta- o *gaseoso* —al aprovechar lo difuso del vigilantismo—. Por ello, a pesar de que en sus inicios la Columna se autonombrara como insurgente⁹⁰ esto, a mi juicio se debe más para entroncar con la tradición histórica mexicana de lo que connota esa

Electoral Preliminares, Villagrán (Tamaulipas, México), 1 de julio de 2018, en <https://prep2018tamps.mx/ayuntamiento/municipio/villagran> . Véase sobre la cercanía de esos candidatos a la Columna, sobre la que no revelo nada, puesto que es pública y notoria, lo que sostiene una de sus plataformas de difusión: Los Chapotes: “De nueva cuenta Gustavo Estrella Cabrera va por Villagrán”, 27 de diciembre de 2017, en <http://loschapotes.com/de-nueva-cuenta-gustavo-estrella-cabrera-va-por-villagran/> y Los mismos, “Continúan recorridos para invitar a la mega reunión”, 30 de enero de 2018, en <http://loschapotes.com/continuan-recorridos-para-invitar-a-la-mega-reunion/> .

⁸⁸ Rosenbaum, Jon. H. y Sederberg, Peter C.: “Vigilantism: An Analysis of Establishment Violence”, *Comparative Politics*, vol. 6, nº 4 (1974), p. 542.

⁸⁹ *Ibidem*, pp. 556-557.

⁹⁰ “En Tamaulipas sí se vive la insurgencia”, se lee en YouTube, 13 de septiembre de 2010, op. cit., 1:27.

voz⁹¹, que por mantener una lucha sostenida contra las autoridades. Y la llamada a la movilización y la comisión de ataques –incluso terroristas- tiene que ver con acciones para reforzar un, por así decirlo, statu quo anterior a Los Zetas, que con la ruptura con el orden preexistente.

b) Sin embargo, de los rasgos analizados tampoco puede señalarse que la Columna sea un grupo paramilitar. Considero que el vigilantismo puede metaforizar la guerra, aprovecharse de un impulso bélico–por así decirlo– sin que haya una organización de las partes ni una intensidad de las hostilidades que lo acrediten, y ni siquiera una acción del Estado que lo promueva. Eso lo diferencia esencialmente del paramilitarismo, que o bien se inserta –o desencadena– un conflicto armado, o bien apuntala el orden preexistente mediante canales fluidos de colaboración con el Estado, y a unos niveles que, a mi juicio, van más allá de lo local e incluso de lo regional. Además, aunque el “empresario de la coerción” –como suele denominarse a paramilitares donde el nexo estatal es más tenue– suele crear su propia demanda mediante el miedo –¿hay algo de eso en el apogeo del CDG y de Los Zetas?–, el término de vigilantismo podría “explicar fenómenos de administración privada de recursos violentos sin las implicaciones organizativas y sistemáticas de los ‘empresarios de la coerción’”⁹².

c) Tampoco, en mi opinión, puede señalarse que la Columna sea un grupo de autodefensa. Para aclarar esto, puede ser útil el esquematismo con el que la fiscalía de Colombia clasificaba hace unos años a un grupo paramilitar, señalando las diferencias entre este y una autodefensa:

1. Defensiva/ofensivo. Ánimo defensivo de la autodefensa –acotada en un territorio que protege–, frente al “ánimo expansionista” paramilitar.
2. Autonomía/estatal. Las autodefensas no se definen por un vínculo estatal, aunque lo presenten en distinto grado –sobre todo, local– y cuenta principalmente con miembros de la comunidad afectada. En cambio, los paramilitares mantienen un vínculo con las fuerzas de seguridad del Estado, lo que implica una afinidad con el statu quo⁹³.

Pero, aunque la relación con lo local sea un aspecto definitorio en la autodefensa, creo que he mostrado que la Columna aglutina rasgos de distintos ámbitos, y demanda categorías más amplias. La categoría de vigilantismo es esa idea, el marco desde donde comprenderla, sobre todo para poder incorporar la ligazón sustancial que tiene con el CDG, a diferencia de muchas autodefensas que operan en México y que o bien no tienen vínculos con la delincuencia organizada o bien estos son tangenciales.

4. Conclusión

En este artículo empecé intentando encontrar el pecado original de un movimiento político –la unión estratégica con un grupo criminal– y me topé con una entidad que ha logrado tanto una movilización política masiva en la región, como un blindaje aparentemente efectivo respecto a la violencia de un grupo criminal como Los Zetas. Pero al costo de cometer reiteradamente asesinatos o atentados. Algunos otros aspectos para futuras investigaciones, a añadir a lo que se deduce de lo ya expuesto, pueden tener que ver con la naturaleza del movimiento en relación a su consolidación y a la violencia del país. Por ejemplo, la Columna es un modo de dar un discurso ideológico a acciones como el linchamiento. En cierto modo encauzan esa violencia, pero para instaurar otra de otro tipo. El movimiento está logrando, al menos a nivel regional,

⁹¹ “Históricamente, los caudillos han sido tachados de delincuentes, pero han sido absueltos por sus buenas acciones a favor del pueblo, como lo fue el caso del general Francisco Villa, que por defender su honor de su propia familia fue juzgado”, sostiene una diputada local que apoya a la Columna, en YouTube, 15 de mayo de 2017, op. cit., 3:43-4:04.

⁹² Centro de Memoria Histórica (2012): *Justicia y paz, ¿verdad judicial o verdad histórica?* Colombia, Taurus, p. 119, n. 36.

⁹³ *Ibid.*, pp. 348-349.

crear un discurso no solamente triunfante por las armas, sino mítico en lo político. Pero la victoria en una guerra –*emic*- o el exterminio social –*etic*- de la campaña de la Columna contra Los Zetas en 2010-2018 establece algo más, a parte de la división clara entre los vivos y los muertos. El vigilantismo suele tener como resultado el fortalecimiento de acuerdos en secreto, oscuros y útiles que sigan así; y también apuntala el esquematismo de una relación de un líder con la masa⁹⁴. Esa es la trampa de un vigilantismo como el de la Columna. Ha recuperado el orden preexistente... Ilegal, y a ese orden ilegal retomado ha añadido valores relacionados con el carisma de las caras políticas visibles y la oscuridad de los rostros armados invisibles.

Bibliografía

Animal Político: “PRI y PRD señalan que un grupo de civiles armados opera a favor del PAN en Tamaulipas”, 11 de mayo de 2016, en <https://www.animalpolitico.com/2016/05/pri-y-prd-senalan-que-un-grupo-de-civiles-armados-opera-a-favor-del-pan-en-tamaulipas/>

Astorga, Luis (2007): *Seguridad, traficantes y militares. El poder y la sombra*, México D.F., Tusquets Editores México.

Bunker, Robert J. y Sullivan, John P.: *Cartel car bombings in Mexico*, Strategic Studies Institute, 16 de agosto de 2013, en <https://ssi.armywarcollege.edu/pdffiles/PUB1166.pdf>

Causa Probable: “¡¡‘BRIGADA CDG ADVIERTE A CABEZA DE VACA’!!”, 29 de julio de 2016, en <https://causaprobable.com/2016/07/29/brigada-cdg-advier-te-a-cabeza-de-vaca/>

Centro de Memoria Histórica (2012): *Justicia y paz, ¿verdad judicial o verdad histórica?* Colombia, Taurus.

Dudley, Steven: “Zetas’s Leaders First Task: Hold Nuevo Laredo”, en El mismo y Wilson, Christopher (2013): *Ground Zero. The Zetas Leader Capture Makes Laredo Border Epicenter of Mexico Drug War*, InSight Crime y The Woodrow Wilson International Center for Scholars, en https://www.insightcrime.org/images/PDFs/2016/zetas_nuevo_laredo.pdf

Echartea, Alejandro: “Muestra músculo político la Columna P. J. Méndez”, *El Mañana*, 7 de febrero de 2018, en <https://www.elmanana.com/muestra-musculo-politico-columna-p-j-mendez-columna-pedro-j-mendez-octavo-aniversario-masiva-concentracion-juan-carlos-rivera-velazquez-/4306482>

Flores, Carlos A. (2013): *Historias de polvo y sangre: Génesis y evolución del tráfico de drogas en el estado de Tamaulipas*, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Flores, Elyse M. (2016): *Mapping Militias: Studying The Emergence Of Mexico’s Autodefensas* (tesis de licenciatura), University of Arizona, en <http://hdl.handle.net/10150/612911>

Gámez, Heriberto: “Marinos balean a Policías Rurales, matan a uno”, *Hoy Tamaulipas*, 17 de agosto de 2010, en <http://hoytamaulipas.net/notas/15768/Marinos-balean-a-Policias-Rurales-matan-a-uno.html>

Hernández, Óscar M: “Don Alejo y la Columna Armada. Resistencia ciudadana ante la violencia criminal en Tamaulipas”, *Taller: La violencia y sus representaciones en México y Centroamérica*, El Colegio de Michoacán, Zamora (México), 10-11 de marzo, 2017, en https://www.researchgate.net/publication/315114349_Don_Alejo_y_la_Columna_Armada_Resistencia_ciudadana_ante_la_violencia_criminal_en_Tamaulipas

⁹⁴ Rosenbaum y Sederberg, *op. cit.*, pp. 562-563.

Hoy Laredo: “Ordenan altos mandos de la SSP liberar a Daniel García”, 15 de mayo de 2016, en

<http://www.hoylaredo.net/NOTICIAS2/notas3/Ordenan%20altos%20mandos%20de%20la%20SSP%20liberar%20a%20Daniel%20Garcia.htm>

InSight Crime: “Los Zetas”, 14 de octubre de 2016, <https://es.insightcrime.org/mexico-crimen-organizado/zetas-perfil/>

La Jornada: “Autodefensas tamaulipecas afirman haberse librado del acoso de cárteles”, 7 de abril de 2016, en <http://www.jornada.unam.mx/2016/04/07/estados/035n1est>

Lara, Adrián y Merino, José: “10 preguntas para entender la violencia reciente”, *Animal Político. Blog Salir de dudas*, 21 de marzo de 2018, en <https://www.animalpolitico.com/blogueros-salir-de-dudas/2018/03/21/10-preguntas-para-entender-la-violencia-reciente-en-mexico/>

Lemus, J. Jesús: “Nace otro alzamiento”, *Reporte Índigo*, 16 de mayo de 2016, en <https://www.reporteindigo.com/reportes/nace-otro-alzamiento/>

López-González, J. A. (2008): *The Politics of Civil-Military Relations in Mexico: a Historical and Institutional Approach* (tesis de doctorado), The London School of Economics and Political Science, en <http://etheses.lse.ac.uk/2183/>

Los Chapotes: “De nueva cuenta Gustavo Estrella Cabrera va por Villagrán”, 27 de diciembre de 2017, en <http://loschapotes.com/de-nueva-cuenta-gustavo-estrella-cabrera-va-por-villagran/>

___: “Continúan recorridos para invitar a la mega reunión”, 30 de enero de 2018, en <http://loschapotes.com/continuan-recorridos-para-invitar-a-la-mega-reunion/>

Muñiz, Aníbal: “Tamaulipas. El inexorable avance de las autodefensas”, *Número Cero*, 13 de febrero de 2018, en <https://numerocero.mx/tamaulipas-una-guerra-acaba/>

Noticieros Televisa. Punto de Partida: *Columna Armada*, 11 de mayo de 2016, en <http://noticieros.televisa.com/programas-punto-de-partida/2016-05-11/columna-armada/>

Osante, Patricia (2012): *Poblar el septentrión, vol. I. Las ideas y las propuestas del marqués de Altamira*, México, UNAM. Instituto de Investigaciones Históricas e Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes.

Osorno, Diego E.: “La Batalla de Ciudad Mier (Parte I)”, *Gatopardo*, 25 de mayo de 2011, en <https://www.gatopardo.com/reportajes/la-batalla-ciudad-mier-parte-i/>

Pariente, José L. y Herrera, Octavio (1993): *El álbum familiar del general Pedro José Méndez*, México, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Pérez Caballero, Jesús: “Autodefensas michoacanas, variante regional de la ‘guerra al narcotráfico’ en México”, *Revista CIDOB d’Afers Internacionals*, nº 110 (2015), 165-187.

Proceso: “Liberan a alcalde priista secuestrado en Tamaulipas”, 17 de agosto de 2010, en <https://www.proceso.com.mx/102688/liberan-a-alcalde-priista-secuestrado-en-tamaulipas>

Programa de Resultado Electorales Preliminares, Hidalgo (Tamaulipas, México), 1 de julio de 2018, en <https://prep2018tamps.mx/ayuntamiento/municipio/hidalgo>

___: Mainero (Tamaulipas, México), 1 de julio de 2018, en <https://prep2018tamps.mx/ayuntamiento/municipio/mainero>

___: Villagrán (Tamaulipas, México), 1 de julio de 2018, en <https://prep2018tamps.mx/ayuntamiento/municipio/villagran>

Reforma: “Fracasa ‘rescate’ fronterizo”, 10 de febrero de 2017, en <https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1043221&md5=8ac7fe277f002cd39de8d02b6473811e&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=3c95d30c9bb45b35bb80800b77a7afdb>

Resa, Carlos (2004): “Nuevo Laredo: crimen desorganizado”, *El comercio de drogas ilegales en México. Nota de Investigación 1/2004*, Universidad Autónoma de Madrid, en http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/cresa/nota0104.pdf

Rosenbaum, Jon. H. y Sederberg, Peter C.: “Vigilantism: An Analysis of Establishment Violence”, *Comparative Politics*, vol 6. nº 4 (1974), 541-570.

Sin Embargo: “Grupo que se hace llamar ‘de autodefensa’ se atribuye haber ‘pasado por las armas’ a 16 zetas en Tamaulipas”, 5 de marzo de 2014, en <http://www.sinembargo.mx/05-03-2014/922841>

___: “Lo atrapan, la gente hace protesta y las autoridades de Tamaulipas lo liberan (VIDEO)”, 15 de mayo de 2016, en <http://www.sinembargo.mx/15-05-2016/1660770>

Uribe, María V. (1992): *Limpiar la tierra. Guerra y poder entre esmeralderos*, Colombia, Centro de Investigación y Educación Popular.

Veledíaz, Juan: “La ‘operación letra””, *Estado Mayor.mx. Blog de información militar y seguridad nacional*, 20 de marzo de 2015, en <http://www.estadomayor.mx/52341>

YouTube: *CONVOCATORIA HIDALGO TAMAULIPAS*, 28 de julio de 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=Hdmk6wwES4A>

___: *GRUTAS 116*, 28 de julio de 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=kvvhWpfHJkM>

___: *convocatoria a los ciudadanos de hidalgo tamaulipas*, 2 de agosto de 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=XsZurvhSrW8>

___: *COCHE BOMBA EXPLOTA EN CD VICTORIA TAMAULIPAS*, 5 de agosto de 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=kN7Rhen-1k0>

___: *COMUNICADO DEL CARTEL DEL GOLFO EN HIDALGO TAMAULIPAS*, 18 de agosto de 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=hjrvjKVc95Q>

___: *COMUNICADO DEL CARTEL DEL GOLFO A LOS ZETAS*, 21 de agosto de 2010, <https://www.youtube.com/watch?v=fHYdr9DEnIY>

___: *COMUNICADO DEL CARTEL DEL GOLFO A LOS ZETAS 2*, 28 de agosto de 2010, en https://www.youtube.com/watch?v=CGAmD_xttS4

___: *LA MUERTE DE MARCO ANTONIO LEAL GARCIA Z 1*, 31 agosto 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=Bp9O5hUE6Js>

___: *COMUNICADO SOBRE LA MUERTE DEL Z 1 DE HIDALGO TAMAULIPAS*, 7 de septiembre de 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=oMAoPA4FKrs>

___: *AL PUEBLO DE HIDALGO TAMAULIAS*, 9 de septiembre de 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=5o5Pyf-HT8A>

___: *LA ESTRATEGIA DE LOS ZETAS*, 13 de septiembre de 2010, <https://www.youtube.com/watch?v=Vp1JwW9lrOs>

___: *COMUNICADO A LOS ZETAS*, 13 de septiembre de 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=zBsc5Al-H0Y>

___: *AL PUEBLO DE TAMAULIPAS LE ACLARAMOS*, 13 de septiembre de 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=X5XuIF9sxuo>

___: *COMUNICADO AL CARTEL DE SINALOA AL CHAPO GUZMAN*, 19 de septiembre de 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=wnMHEJwGBIA>

___: *COMUNICADO AL CHAPO GUZMAN, AL CARTEL DE SINALOA*, 20 de septiembre de 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=ZfH5VC2wdJo>

___: *COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA*, 24 de septiembre de 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=nQ5NZrrGvuQ>

___: *CARTEL DEL GOLFO, LA MUERTE DEL CHACAL*, 14 de octubre de 2010, en https://www.youtube.com/watch?v=aehMrNZ_Yuc

___: *TOQUE DE QUEDA EN HIDALGO TAMAULIPAS*, 20 de octubre de 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=NF6BrUvInFU>

___: *A LOS ZETAS DE VICTORIA TAMAULIPAS*, 17 de noviembre de 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=sIoN2MhqeNY>

___: *MENSAJE AL PUEBLO DE HIDALGO, TAMAULIPAS*, 22 de noviembre de 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=MtW8-uEUX0w>

___: YouTube: *A DON ALEJO GARZA TAMEZ*, 24 de noviembre de 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=lDvWAb0-J1k>

___: *EL CARTEL DEL GOLFO BUSCA A EL ALCALDE DE ZUAZUA*, 9 de diciembre de 2010, en https://www.youtube.com/watch?v=SnuIIDgl__o

___: *COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA Y A LOS ZETAS*, 16 de diciembre de 2010, en https://www.youtube.com/watch?v=AunX_oCSWoU

___: *A LA OPINION PUBLICA EN GENERAL zuanzua nuevo leon*, 18 de diciembre de 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=ejOWFsB5M5g>

___: *navidad y año nuevo*, 23 de diciembre de 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=cBr55sBRp5M>

___: *AL PUEBLO DE TAMAULIPAS OBISPO QUE ENGAÑA*, 26 diciembre 2010, en <https://www.youtube.com/watch?v=FnwNzibTW4U>

___: *COLUMNA ARMADA GRAL PEDRO JOSE MENDEZ*, 19 de enero de 2011, en <https://www.youtube.com/watch?v=l1vUkW-jLFU>

___: *comunicado a la policia federal*, 20 de enero de 2011, en <https://www.youtube.com/watch?v=KdV7ar7RN6E>

___: *AL PUEBLO DE HIDALGO, TAMAULIPAS 2*, 7 de febrero de 2011, en <https://www.youtube.com/watch?v=yE6AjiP36q4>

___: *A TODA LA POBLACION*, 17 de marzo de 2011, en https://www.youtube.com/watch?v=5qHpA_8UOxE&t=2s

___: *AL EJERCITO Y A LA MARINA ARMADA*, 17 de marzo de 2011, en <https://www.youtube.com/watch?v=ZF2f2MFRhgc&t=2s>

___: *LA PUEBLO DE HIDALGO; TAMAULIPAS EL EJERCITO MEXICANO A LA ARMADA DE MEXICO*, 26 de marzo de 2011, en <https://www.youtube.com/watch?v=UgS6gA7eLn0&t=2s>

___: AVISO AL PUEBLO EN GENERAL, 27 de marzo de 2011, en https://www.youtube.com/watch?v=38cq9dJO_2I&t=1s

___: *desplegado, el estado de tamaulipas, estado fallido*, 8 de mayo de 2011, en <https://www.youtube.com/watch?v=rYTAi5sww5o>

___: *nuevo comunicado al pueblo de hidalgo tamaulipás al ejercito y a la armada de mexico*, 29 de junio de 2011, en <https://www.youtube.com/watch?v=4jknUhrLxg>

___: YouTube: A TODO EL PUEBLO DE HIDALGO, AL EJERCITO Y A LA MARINA ARMADA DE MEXICO, ALERTA MAXIMA, 28 de septiembre de 2011, en <https://www.youtube.com/watch?v=Tv67wm8AuAA&t=2s>

___: LA COLUMNA ARMADA GRAL. PEDRO JOSE MENDEZ.AVI, 24 de diciembre de 2011, en <https://www.youtube.com/watch?v=SFWGF0RY7U&t=4s>

___: *La Columna Armada General Pedro Jose Mendez*, 31 de diciembre de 2011, en <https://www.youtube.com/watch?v=AqMzCbUeyWg&t=2s>

___: *Declaración Columna Cívica Pedro José Méndez*, 17 de junio de 2016, en <https://www.youtube.com/watch?v=l319ecrDPLg>

___: *Columna Cívica Gral. Pedro J. Mendez*, 24 de abril de 2017, en <https://www.youtube.com/watch?v=7hNJ289qmN0>

___: *Festejan 2500 habitantes de Hidalgo Villagrán y Mainero liberacion de lider Columna PJM*, La Opinión Tamaulipas, 15 de mayo de 2017, en <https://www.youtube.com/watch?v=7VrE-uOXQG0>

___: *Vergüenza contra Miedo... Mujeres del V distrito listas para la lucha*, 18 de enero de 2018, en <https://www.youtube.com/watch?v=xge5VTbvSak>

Zárate, Arturo y López-León, Artemisa (2016): "Estudio sobre la violencia en Tamaulipas: diagnóstico y acciones de respuesta" *Violencia y Paz: diagnósticos y propuestas para México*, El Colegio de México, en https://www.researchgate.net/publication/311638539_Estudio_sobre_la_violencia_en_Tamaulipas_diagnostico_y_acciones_de_respuesta